

Comuna “El Panal 2021”: organización y Poder Popular

Foto N° 1. Líderes de la Comuna El Panal 2021, reunidos con el equipo de la Gerencia General de Investigación y Desarrollo. Georgelys López (2025).

Entrevista realizada el 30 de octubre del 2025 por el Licdo. Hipólito Martínez y la Lcda. Audin Navarro para la revista *I+D es ahora* del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces).

Desde el corazón del 23 de Enero, la Comuna “El Panal 2021” impulsa la producción, la autogestión y la educación emancipadora, demostrando que el poder popular organizado puede transformar la vida de un territorio entero. Con un enfoque alineado al “proyecto bolivariano” impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y en el marco de la segunda edición de la revista *I+D es ahora*, iniciativa editorial liderada por el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces).

El equipo de trabajo se trasladó a la parroquia 23 de Enero, en Caracas. El propósito de dicha visita fue conocer de cerca la experiencia de la Comuna “El Panal 2021”, un referente emblemático de organización social y productiva en la capital venezolana.

En este ámbito comunal en pleno corazón de Caracas, florece una experiencia que encarna la materialización del Poder Popular organizado, demostrando que existen modelos autogestionarios que fortalecen la democracia participativa y protagónica, principios esenciales del proyecto socialista venezolano, así lo dieron a conocer miembros de la

Comuna “El Panal 2021”, los cuales se asumen como contralores sociales y miembros del *Movimiento Alexis Vive*, quienes compartieron la historia, los fundamentos ideológicos y las prácticas organizativas que sostienen este proyecto colectivo, inspirado en el legado del comandante Hugo Chávez y en la fuerza creadora del pueblo.

Iniciamos nuestra conversación con el Sr. Robert Longa, vocero y miembro del *Movimiento Alexis Vive* y uno de los miembros principales de la comuna, con el que quisimos empezar a dialogar sobre características poblacional de la comuna, quien indicó que, *“El Panal 2021 está conformado por nueve consejos comunales, unas tres mil familias que suman más de trece mil habitantes, además se cuenta con dos liceos, cinco escuelas y tres preescolares, sin dejar de mencionar las diversas unidades productivas que fortalecen la construcción colectiva”*.

En este encuentro como se indicó, Robert Longa reveló una historia de resistencia, innovación y profunda fe en el poder de lo colectivo, luego se fueron incorporando otros voceros y voceras.

[Hipólito Martínez / Audin Navarro]

¿Cómo surgió la necesidad o el momento que dio origen a la Comuna “El Panal 2021”?

[Sr. Robert Longa]

—La comuna surge del llamado que hiciera el Comandante Chávez a conformar los consejos comunales como base del nuevo Estado comunal. Desde ese momento, nuestra organización Alexis Vive asumió el compromiso de dar forma al sueño bolivariano, con una estructura ideológica y productiva que uniera pensamiento y acción. Chávez abrazó esa idea y le dio impulso. De allí nace nuestra ofensiva política y social: la comuna como espacio de poder popular para avanzar hacia el socialismo del siglo XXI. Como decía el Comandante, *“si queremos sacar al pobre de la pobreza, démosle el poder”*. Ese es el centro de nuestro trabajo.

Aquí nada se desperdicia. Todo se recupera, se transforma. Esa es la esencia del Poder Popular: desarrollar capacidades propias, no depender de nadie más. Si un proyecto no es autosustentable, está condenado a morir.

En ese sentido, el motor es lo ideológico, el sueño lo quijotesco. Vivimos soñando, cabalgando sobre Rocinante, junto a nuestra comunidad. Somos marxistas, creemos que las fuerzas motrices de la historia son los pueblos, y entendemos el poder como algo que se ejerce desde el poder obediencial, desde la colectividad, no desde el mando. Esa es la fuerza que nos impulsa.

[Hipólito Martínez / Audin Navarro]

¿De dónde proviene el nombre "El Panal 2021"? ¿Por qué identificarse con las abejas?

[Sr. Robert Longa]

—Buscábamos un símbolo que representara la labor colectiva. Las abejas son trabajadoras, solidarias, construyen y polinizan la vida. La abeja reina es la comunidad: todos trabajamos para ella. Así, cada consejo comunal es un "panalito", una célula viva dentro del gran panal. Cuando algo amenaza a la comunidad, cada panalito "sale a picar": actúa en defensa colectiva. Y el número 2021 fue visionario; el Comandante Chávez decía "2021 y más", y hoy, después de ese año, seguimos construyendo.

[Hipólito Martínez / Audin Navarro]

¿Cómo se organiza internamente la comuna y cómo se toman las decisiones?

[Sr. Robert Longa]

—Nuestra principal instancia es la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, la máxima autoridad del autogobierno. También contamos con el Parlamento Comunal y la Sala de Gobierno, esta última una joya creada en el proceso bolivariano que permite articular decisiones desde la base. Creemos en la legitimidad por encima de la legalidad: el pueblo piensa, opina y decide; no puede ser reducido a objeto de gestión.

[Hipólito Martínez / Audin Navarro]

Aunque, es bien conocida las definiciones de lo que es un Consejo Comunal y Comunas, quisimos escuchar del mismo vocero Robert Longa.

¿Cuál es la diferencia entre un consejo comunal y la comuna?

[Sr. Robert Longa]

—El consejo comunal es el embrión de la comuna. No hay contradicción, a menos que haya una visión ideológica distorsionada. Un consejo comunal que funcione bajo la lógica de las asociaciones vecinales de la Cuarta República, no está construyendo comuna. Nosotros creemos en el consejo comunal articulado al programa político de la comuna, hacia la ciudad y el Estado comunal, como base del socialismo del siglo XXI. Por eso repetimos el mandato de Chávez: "Comuna o nada".

[Hipólito Martínez / Audin Navarro]

¿Qué son los "panalitos"?

[Sr. Robert Longa]

—Son unidades de base social, equivalentes al consejo comunal, pero con una formación política e ideológica más clara. Aseguran la continuidad del proyecto comunal y evitan que el poder popular sea desviado o fragmentado. Cada panalito mantiene viva la columna vertebral del movimiento, garantizando que la comuna avance cohesionada.

[Hipólito Martínez / Audin Navarro]

¿Cuáles son los mecanismos más efectivos para garantizar la participación y corresponsabilidad de los comuneros?

[Sr. Robert Longa]

—La comunicación permanente y la asamblea. Incluso en tiempos difíciles, seguimos convocando. Si la gente no va, nosotros vamos. Tenemos escuelas de formación todos los lunes, donde se preparan los cuadros y voceros. Como decimos, hay que enamorar a la comunidad: persuadir, escuchar, acompañar. No se trata de imponer, sino de construir confianza y sentido de pertenencia.

[Hipólito Martínez / Audin Navarro]

¿Y cómo se abordan los conflictos internos dentro de la comuna?

[Sr. Robert Longa]

—Con asambleas y balance. Creemos en el equilibrio: escuchar, debatir, sintetizar. Los conflictos no se resuelven con imposiciones, sino con participación consciente. Nuestro método es dialéctico, formativo y profundamente humano.

Modelo económico de la comuna “El Panal 2021”

[Hipólito Martínez / Audin Navarro]

Haga un balance sobre el contexto histórico y proyectos productivos que tengan que ver con la Comuna El Panal 2021.

[Vocero Asdrúbal Rondón]

— Desde el 2015, tras la declaración de amenaza inusual por parte de EE.UU., la organización ha desarrollado una estrategia preventiva y de resistencia. Se crearon brigadas, incluyendo la Brigada Antonio José de Sucre, que estableció alianzas con los consejos de pescadores y otros actores del corredor costero, logrando intercambios productivos como azúcar por pescado, fortaleciendo el eje económico comunitario. Posteriormente, adquirieron tierras en Miranda para cultivar hortalizas y vegetales, promoviendo alianzas con campesinos y fortaleciendo la producción local. Actualmente, en Cojedes, desarrollan unidades de producción porcina, caprina, bovina y agrícola, con el objetivo de abastecer a la comunidad y contribuir a la economía nacional, en línea con las orientaciones del comandante Chávez.

“Los proyectos no solo buscan distribuir productos del Estado, sino crear encadenamientos productivos que desafíen el sistema capitalista y la privatización. La visión es producir productos terminados, como chorizos, quesos y pernils, promoviendo la autonomía económica de la comunidad y el fortalecimiento del sistema productivo desde las bases”, acotó Asdrubal Rondón.

Foto N° 2. Líderes de la Comuna El Panal 2021, reunidos con el equipo de la Gerencia General de Investigación y Desarrollo. Georgelys López (2025).

[Hipólito Martínez / Audin Navarro]

¿Podría describir los proyectos productivos más emblemáticos de la comuna y cómo estos generan ingresos?

[Vocero Jorge Quereguán]

— Uno de nuestros últimos proyectos es el Centro de Empaquetado y Desposte de la Comuna El Panal. Ahí se recibe proteína animal en canal, reses (que vienen de un territorio comunal en Barinas), son procesadas, empaquetadas y distribuidas en el plan bodega y plan de medicamento del presidente Nicolás Maduro. Se están atendiendo 500 bodegas en toda la región capital. Ahorita, se ve el resultado. Está llegando la proteína a bajos costos a las comunidades, incluso a los sitios más inhóspitos de la capital. La subida más fuerte, la última vereda del barrio, hasta ahí llegan nuestros triciclos cargados de proteína. Nosotros llamamos a nuestros “tanques de guerra”, que van a bombardear proteína para nuestras comunidades.

[Hipólito Martínez / Audin Navarro]

¿Cómo se integra la comunidad en estos proyectos?

[Vocero Jorge Quereguán]

—Este proyecto nace de una necesidad, pero también de un proceso de formación. Se invitó a jóvenes de nuestra comunidad, a ese segmento juvenil que ha sido atropellado por la blasfemia mediática que incitó a emigrar. Ellos buscaron un sueño americano que terminó en una pesadilla.

Nosotros presentamos una alternativa donde le dábamos a ese joven el “sueño comunal”. Los invitamos a formarse a través de la Pluriversidad Pata de Grandes, que es la instancia educativa de la comuna. Vinieron ingenieros, compañeros con experiencia en el procesamiento de proteína, en el manejo adecuado, refrigeración, cortes, empaquetado y el tema fitosanitario. Hoy, la unidad de producción está fortalecida, genera ingresos que son reinvertidos en otros espacios de la comunidad.

Foto N° 3. Líderes de la Comuna El Panal 2021, reunidos con el equipo de la Gerencia General de Investigación y Desarrollo. Georgelys López (2025).

[Hipólito Martínez / Audin Navarro]

¿Cómo logran mantener la autogestión en medio de las dificultades económicas?

[Vocero Jorge Quereguán]

—A través del trabajo y la creatividad. Por ejemplo, en nuestro espacio de lavandería comunal, las propias compañeras han aprendido a reparar y mantener las máquinas, a gestionar los recursos con transparencia y a reinvertir las ganancias en la comunidad. Aquí, nada se desperdicia. Todo se recupera, se transforma. Esa es la esencia del Poder Popular: desarrollar capacidades propias, no depender de nadie más. Si un proyecto no es autosustentable, está condenado a morir.

[Hipólito Martínez / Audin Navarro]

¿Cómo garantizan la transparencia y la participación en las decisiones comunales?

[Vocero Jorge Quereguán]

—Nuestra máxima instancia es la asamblea. Todo se debate, se decide y se rinde cuentas allí. Eso genera un control social natural: cada quien siente el deber de hacer las cosas bien. Aquí, todo se factura, todo se anota, todo se comunica. Vivimos con lápiz y libreta, porque el pueblo debe ser su propio contralor. No esperamos que el Estado nos resuelva todo; asumimos el compromiso de ser Estado desde la base.

Foto N° 4. Muestra de billete comunal: "El Panal 2021 (2017).

[Hipólito Martínez / Audin Navarro]

Sabemos que en "El Panal" se han impulsado experiencias económicas innovadoras, como la creación de una moneda propia. ¿Cómo fue ese proceso?

[Vocero Jorge Quereguán]

—En un momento de crisis económica y bloqueo, creamos nuestra moneda comunal: "El Panal". Era una moneda local de intercambio que permitió mover la economía interna, pagar a los trabajadores y dinamizar el comercio con los productores aliados.

Funcionó porque había confianza. Los comercios del sector aceptaban el panalito como medio de pago y nosotros lo canjeábamos por productos. Así, la comunidad creó su propio sistema financiero y demostró que la economía comunal es posible cuando hay organización y voluntad política. Ahora, avanzamos hacia el relanzamiento del Banco Comunal El Panal, con la meta de implementar una moneda digital que fortalezca el circuito económico local y se conecte con el Distrito Económico Comunal.

Bloque económico: sostenibilidad y propiedad colectiva

[Hipólito Martínez / Audin Navarro]

¿De qué manera la economía comunal logra la sostenibilidad financiera y qué porcentaje de los proyectos se financian con recursos propios?

[Sr. Robert Longa]

—Anterior a la política de las consultas, la Comuna El Panal ya venía trabajando en lo que hemos denominado el Banco Industrial de Desarrollo Comunal (BIDC). Creemos que, si la Comuna no es productiva, no es comuna. Por eso generamos este BIDC, que va de la mano con un Distrito Económico, que es el ente pensante de la economía. Este ente garantiza que prevalezca lo político por encima de lo económico. No es producir por producir, sino producir bajo otras relaciones económicas

[Hipólito Martínez / Audin Navarro]

¿A qué se refiere con "otras relaciones económicas" y cómo se ve esto en la práctica?

[Sr. Robert Longa]

—Es fundamental el tema de la propiedad. Todas nuestras unidades de producción son de carácter colectivo. Por ejemplo, nuestra textilera es de propiedad colectiva. Eso permite que la textilera cubra toda la necesidad de uniforme dentro de nuestra Comuna y Parroquia. El uniforme es garantizado a los niños de nuestra comunidad. Si la textilera funcionara bajo la lógica capitalista y tuviera la figura de un patrón, esos uniformes terminarían vendiéndose al mejor postor y no de manera gratuita o a bajo costo para nuestros hijos.

El estímulo de nuestras productoras es la conciencia de clase, saber que el producto que ellas están haciendo va destinado a sus hijos, nietos y vecinos.

[Hipólito Martínez / Audin Navarro]

Además del centro de empaquetado, ¿cuáles otros proyectos productivos componen el sistema económico de la comuna?

[Sr. Robert Longa]

—Contamos con la Textilera Las Abejitas del Panal, la Lavandería Comunal, la Fábrica de Productos de Limpieza, la Panadería Urbana del Sur, el restaurante El Tomo Samurai, la Despostadora, y la Granja Urbana del Sur (gallinas, cerdos, ovinos y caprinos) en fase de remodelación. También tenemos unidades de producción primaria, agrícola y de cría, en el centro-occidente del país (Barinas y Araira), y estamos próximos a empezar un ciclo de producción de tomates en una Casa de Cultivo para fabricar pasta de tomate.

Foto N° 5. Líderes de la Comuna El Panal 2021, reunidos con el equipo de la Gerencia General de Investigación y Desarrollo. Georgelys López (2025).

Bloque de bienestar social: la reinversión

[Hipólito Martínez / Audin Navarro]

¿Cómo se revierte directamente la ganancia o la producción de estos proyectos en el bienestar colectivo de la comunidad?

[Sr. Robert Longa]

—El ejemplo de la Lavandería Comunal es claro. Nace de los excedentes de otras unidades de producción. Se compran lavadoras para cubrir la necesidad de la gente que las estaba alquilando. Esta unidad genera empleo a un adulto mayor que la empresa privada ya no emplea, reivindicando al género mujer y al adulto mayor. Los excedentes que genera la lavandería van destinados a la reparación del ascensor, la pintura de los bloques, reparaciones y filtraciones de tuberías. El dinero se retribuye a la comunidad.

[Hipólito Martínez / Audin Navarro]

¿Cómo se planifica esa retribución de los excedentes?

[Sr. Robert Longa]

—Trabajamos con varios fondos: un fondo de mantenimiento de máquinas, un fondo para la remuneración del trabajador y un fondo de salud. El más importante es el fondo de reinversión social, que va al BIDC y, bajo la asamblea del Distrito Económico, se decide en qué se va a reinyectar ese recurso económico.

Foto N° 6. Centro de desposte y empaquetado de El 23 de Enero, Comuna El Panal 2021, en compañía del Gerencia General de Investigación y Desarrollo. Georgelys López (2025).

[Hipólito Martínez / Audin Navarro]

¿Podría dar un ejemplo concreto de esa reinversión en servicios?

[Sr. Robert Longa]

—Por ejemplo, la ganancia de la despostadora es reinvertida. Eso nos permite a nosotros mantener operativa la ambulancia, que fue adquirida por la primera consulta nacional, y pagarle un salario digno al chofer y al paramédico. Esto permite dar un servicio de traslado gratuito a cualquier vecino que lo necesite, incluyendo a un paciente con patología renal que antes tenía que pagar 150 dólares cada vez que iba a dializarse. No existen indicadores que nos midan la felicidad que estamos causando con este servicio.

Proyectos educativos y formativos que involucran a la comuna

[Hipólito Martínez / Audin Navarro]

Además de la economía, la comuna también desarrolla proyectos educativos y comunicacionales.

¿Qué rol cumple la radio comunitaria en este proceso?

Foto N° 7. Centro de desposte y empaquetado de El 23 de Enero, Comuna El Panal 2021, en compañía del Gerencia General de Investigación y Desarrollo, Georgelys López (2025).

[Sr. Robert Longa]

—La Radio Comunitaria El Panal es nuestra herramienta de comunicación y formación. Desde aquí difundimos ideas, formamos nuevos comunicadores y articulamos con instituciones como el Inces, que ha realizado cursos de capacitación y certificación de saberes.

La radio es una “plantita de plata”: un espacio donde se organiza, se comunica y se defiende la verdad del pueblo. Se transmite también por streaming, lo que permite llegar más allá de las fronteras de la parroquia y conectar con otras experiencias del país. La radio nació del llamado del Comandante Chávez, después del golpe de Estado, cuando convocó a crear medios comunitarios. Hoy se sigue ese legado, formando comunicadores populares que informan, educan y movilizan desde sus propios territorios.

[Hipólito Martínez / Audin Navarro]

¿Qué papel juega la formación técnica en la comuna?

[Sr. Robert Longa]

— Tenemos una escuela de medios en el edificio comunal, donde se imparten talleres de producción, programación y operación técnica de radio. Cada curso combina teoría y práctica, y la idea es articular con el Inces para certificar formalmente esos saberes populares. Queremos que la gente común —los vecinos, los jóvenes, las mujeres— se

conviertan en comunicadores del pueblo, capaces de contar la verdad de sus comunidades con criterio, técnica y conciencia política.

[Hipólito Martínez / Audin Navarro]

Frente al bloqueo y las sanciones, ¿cómo se mantiene viva la comuna?

[Sr. Robert Longa]

—Con fe, con organización y con trabajo. Nos han impuesto más de mil medidas coercitivas, pero el pueblo ha resistido con creatividad. Frente al ataque económico, nosotros respondemos con producción, tecnología, educación y conciencia. Nos defendemos con medios de comunicación, con nuestras salas de robótica, con las plantas eléctricas comunitarias y con la unión del pueblo. Como decimos siempre: “nos atacan con bloqueo, nosotros respondemos con poder popular”.

Conclusiones

La Comuna “El Panal 2021” se reconoce como una de las experiencias comunales más integrales del país, destacándose por su estructura organizativa sólida, la participación consciente y activa de sus comuneros y comuneras, y la articulación efectiva entre sus distintos consejos comunales. Su modelo de gestión combina la planificación colectiva con la ejecución solidaria de proyectos socio productivos, consolidando un tejido social que promueve la economía comunal, la autonomía territorial y la formación sociopolítica de su población. Asimismo, sus Empresas de Producción Social (EPS) reflejan un esfuerzo sostenido por diversificar la productividad local y garantizar bienes y servicios desde una lógica de justicia social y cooperación.

La Comuna “El Panal 2021” es mucho más que una experiencia local. Es un laboratorio social donde se combinan ciencia, técnica, conciencia y política. En el territorio, en cada taller, en cada lavadora reparada o micrófono encendido, se respira el espíritu del socialismo territorial que soñó el Comandante Chávez. “El Panal 2021” no es solo una comuna: es una escuela de vida. Un ejemplo de cómo el conocimiento popular, la organización colectiva y la fe en el pueblo pueden levantar una patria entera.

Desde esta comuna, la lucha actual se centra en crear nuevos mecanismos de gobernabilidad, evaluación de resultados y eficiencia en la gestión de recursos, con una visión de construir un país más justo y soberano, muchos de ellos coinciden en que el mayor obstáculo ha sido la recuperación del territorio, en particular en zonas que en los años 80 estaban controladas por mafias del narcotráfico y fuerzas represivas aliadas con ellas. La organización logró liberar esa zona, y este proceso de liberación y organización ha permitido fortalecer la resistencia, construir un tejido social solidario y avanzar en la transformación de la comunidad hacia una estructura más autónoma y consciente de su papel histórico.

Foto N° 8. Entrada principal de la Comuna El Panal 2021 en El 23 de Enero, con sus líderes y en compañía del equipo de la Gerencia General de Investigación y Desarrollo, Goergelys López (2025).

Según la vocería del consejo comunal se tiene proyectado para los próximos cinco años alcanzar una proletarización e industrialización de los barrios, promoviendo la producción colectiva, la industrialización de productos y la creación de un modelo que conduzca hacia el Estado Comunal. La meta es convertir toda Caracas en una gran comuna, con una organización descentralizada y autónoma, y avanzar hacia la Confederación de Comunas.

En definitiva, Venezuela avanza con paso firme hacia la meta de consolidar seis mil Comunas, así lo dio a conocer el presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, quien subrayó que este proceso no solo debe profundizarse, sino también acelerarse, porque cada experiencia demuestra que cuando el pueblo es protagonista, los resultados son superiores y multiplican los recursos disponibles.